

ВИВЧЕННЯ ЗОРОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ

*Капечук С.,
Козовий Р.,
Капечук В.*

Івано-Франківський національний медичний університет

STUDY OF VISUAL LOAD AMONG STUDENTS

Капечук С.

<https://orcid.org/0009-0004-8542-2954>

Козовий Р.

<https://orcid.org/0000-0002-1806-9773>

Капечук В.

<https://orcid.org/0000-0002-2809-2133>

Ivano-Frankivsk National Medical University

Анотація

Проведено анкетування 412 здобувачів освіти Івано-Франківського національного медичного університету з метою вивчення стану зорового навантаження та чинників, які впливають на нього. Було встановлено, що найбільш частими причинами зниження зору у здобувачів освіти є тривале безперервне використання гаджетів, недостатнє освітлення робочого місця, а також було виявлено, що тривалий стрес та спадкова схильність мали вплив на розвиток порушень зору у студентів. Враховуючи рекомендації МОЗ України щодо профілактики стану зору, такі як вправа “20-20-20”, регулярно перевіряти гостроту зору в офтальмолога, можуть допомогти суттєво знизити негативний вплив надмірного зорового навантаження.

Abstract

A survey of 412 students of Ivano-Frankivsk National Medical University was conducted to study the state of visual load and factors that affect it. It was found that the most common causes of vision loss in students are prolonged continuous use of gadgets, insufficient lighting of the workplace, and it was also found that prolonged stress and hereditary predisposition had an impact on the development of vision disorders in students. Taking into account the recommendations of the Ministry of Health of Ukraine on the prevention of vision, such as the “20-20-20” exercise, regularly checking visual acuity at an ophthalmologist can help significantly reduce the negative impact of excessive visual load.

Ключові слова: зорове навантаження, студенти, анкетування.

Keywords: visual load, students, survey.

Актуальність теми. У сучасному світі цифрових технологій та інформаційного перенасичення люди стикаються зі значним зоровим навантаженням, яке пов'язане з використанням смартфонів, комп'ютерів та інших гаджетів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 2,2 мільярда людей у світі мають порушення зору, частина з яких спричинена підвищеним зоровим навантаженням.

Школярі та студенти в сучасному світі частіше користуються електронними носіями інформації, порівняно із друкованими в процесі навчання. Постійне зорове навантаження може призводити до таких явищ, як астенія, підвищена втомлюваність очей, головний біль, порушення сну, а також погіршення психоемоційного стану.

Вивчення факторів, що впливають на зорове навантаження, є важливим для розробки рекомендацій щодо оптимізації режиму роботи студентів з електронними пристроями, профілактики зорових порушень та збереження їхнього загального здоров'я. Це особливо актуально для сьогодення в Україні, оскільки часто проводиться навчання в дистанційному режимі.

Таким чином, актуальним є вивчення стану зорової системи та факторів впливу на неї, оскільки результати такого дослідження можуть сприяти підвищенню ефективності навчального процесу, покращенню якості життя студентів та зниженню ризиків, пов'язаних із надмірним зоровим навантаженням.

Мета дослідження: Вивчити стан зорового навантаження та чинників, які впливають на нього серед студентів Івано-Франківського національного медичного університету.

Матеріали і методи дослідження. Нами було розроблено анкету із 27 запитань. Анонімно опитано 412 здобувачів освіти Івано-Франківського національного медичного університету від першого по шостий курс. Анкетування проводилось онлайн протягом п'яти днів.

Результати дослідження та їх обговорення.

Перший розділ анкети включав загальні питання про вік, рік навчання та стать. Серед опитованих, найбільшу групу, 105 студентів, склали студенти, яким виповнилось 17 років, 63 – 18 років, 64 – 19 років, 54 студентам – 20 років, 52 – 21 років, 54 студентам – 22, 13 студентам – 23 років і 3 студентам на час проходження анкетування було 24 роки.

Найбільше студентів, які взяли участь в анкетуванні були студенти 1 курсу, що становить 36 % від усіх опитаних, другого курсу - 10 %, третього – 20%, четвертого – 14% та 20 % інших. Серед респондентів значну частину, а це 80 %, склали особи жіночої статі.

Наступний блок запитань стосувався стану зору. На запитання: «Чи носите ви окуляри або контактні лінзи?» - 156 (38%) опитуваних відповіли, що носять. Серед них 55 (18%) студентів вказали, що носять окуляри через хворобу, 198 (66%) – через поганий зір, а 48 (16%) студентів - не знають з якої причини використовують окуляри. Через порушення рефракції, такі як астигматизм, окуляри носять 14 студентів, міопію – 33 осіб і гіперметропію – 3 осіб. Також, серед причин, які зумовили використання окулярів чи контактних лінз були вказані: попередньо перенесений хімічний опік рогівки, ускладнення від кору, а також через перенапруження органу зору через навчання. Загалом, 33% студентів оцінюють свій зір як хороший, середнім свій зір вважають 24% студентів, поганим – 21%, дуже поганим – 5% і 17% - зазначають, що їхній зір є дуже хорошим. Тобто, 50 % серед опитаних мають проблеми з зором, однак тільки 38% користуються окулярами або контактними лінзами. Тим самим некорегована рефракція провокує погіршення стану очей, розвитку астенопії, швидкої втоми дратівливості, що в свою чергу може викликати погіршення успішності студентів. Важливим запитанням у нашому дослідженні було встановити зміни зору за період навчання в університеті. Так, 59% опитаних зазначили, що їхній зір суттєво погіршився за останній рік. У таких випадках рекомендується звернутися до офтальмолога для діагностики зору та при потребі підбору окулярів.

Наступним блоком запитань було встановлення інформації щодо користування гаджетами. Ми виявили, що 35% опитуваних студентів проводять за гаджетами 6-8 годин на день, а 29% - проводять більше 8 годин, 27% - 4-6 годин і 9% студентів - зазначили, що використовують гаджети менше 4 годин на день. У зв'язку із діджиталізацією та необхідністю тривалий час працювати за комп'ютером можна скористатися правилом 20-20-20 (після 20-ти хвилин зорового навантаження перевести погляд на 20 секунд на предмет, який знаходиться на відстані 20 футів (6 метрів))[1],[4].

Найчастіше гаджетами користуються ввечері з 18:00 до 22:00 (41%), вдень (12:00-18:00) гаджетами користуються 29% студентів, 20% - користуються вночі (після 22:00), найрідше користуються гаджетами зранку (6:00-12:00) – всього 11%. Кожного дня, перед сном 86% студентів використовують гаджети. Зазвичай 48% опитуваних зменшують яскравість екрана у темряві вручну, ще 36% використовують «нічний режим», а 12% не змінюють налаштування взагалі. Тобто більшість студентів використовують гаджети протягом довгого періоду часу впродовж доби, у таких випадках рекомендовано робити перерви, переводити погляд вдалину, робити вправи для очей, щоб зменшити втому.[2]

Цікавий факт, що 45% студентів витрачає близько 1-3 години на читання друкованих книг, конспектів, текстів впродовж доби, інші 27% - витрачають 3-5 годин, 16% - менше 1 години і 11% - більше 5 годин. Найчастіше читають ввечері – 47%, трохи рідше вдень – 32%, 14% - вночі і 7% - зранку. 41% опитаних студентів зазначає, що зрідка читають при слабкому освітленні, час від часу – 32%, 17% - ніколи не читає при поганому освітленні і 9% - часто. 87% студентів вказали, що використовують електронні книги або PDF-файли для читання. Кілька разів на тиждень 33% опитаних людей читають з екрана гаджета в темряві, 32% - щодня і 30% - зрідка. Загалом, із відповідей студентів можна зробити висновки, що, як правило студенти, працюють із друкованими підручниками і конспектами при достатньому освітленні і тільки зрідка при слабкому. Проте при роботі з гаджетами майже третина студентів все ж таки читає при поганому освітленні.

Під час анкетування половина студентів зазначила, що в аудиторіях під час занять завжди достатньою світла, а половина, що іноді може бути недостатньою. 52% добре оцінює освітлення у своєму місці проживання, 31% - дуже добре, 14% - середне.

Спадковість є базовим компонентом нашого розвитку. Тому, нам було цікаво дізнатись чи мали родичі опитуваних проблеми з зором. У 58% опитаних студентів є родичі з порушенням зору, найчастіше це бабусі і дідусі – 32%, 25% - мати, 20% - батько і 18% - брати або сестри. Переважно проблеми із зором у цих родичів почались уже в дорослому віці (після 18 років) – 42%, 28% студентів не знає коли саме у їхніх родичів почались проблеми із зором, 16% стверджує, що проблеми почались у дитинстві і 14% - у підлітковому віці. Найпоширеніші проблеми у цих родичів - це міопія – 42%, далі гіперметропія – 26%, у 14% - астигматизм, 11% - катаракта. Отже, у значної частини студентів які відзначають у себе порушення зору були генетичні передумови, так як вони відзначили, що у їхніх батьків є порушення зору, які пов'язані із вадами рефракції, але як ми бачимо, із попередніх відповідей, вони самі, в певній мірі, посприяли погіршенню зору в себе, тому що перенапружували зору в себе, читали при поганому освітленні.

На жаль, сьогодні кожен українець живе у стресовому середовищі зумовленому війною. Стрес або тривожний стан негативно впливає на зір. Тому, нами було опитано студентів, щодо цих факторів. Встановлено, що 41% респондентів часто відчуває тривогу чи стрес, 36% - іноді, 14% - постійно і 9% - майже ніколи. 64 студента оцінили свій рівень тривоги на 8 балів за 10-ти бальною шкалою, 61 – оцінили на 5, 57 – на 7, від 1-3 балів в середньому по 30 студентів, 52 – на 6, на 9 – 27 студентів і на 10 – 11 студентів. Стрес може викликати: чутливість до світла та рухів, посмикування очей, їх сухість, нечіткий зір. Переважно, проблеми із зором викликані стресом швидко минають після закінчення дії стресу. Проте варто звернутися до офтальмолога, якщо помітили проблеми. [3]

На думку більше половини опитаних студентів (51%) на стан їхнього зору найбільше впливають гаджети, на думку 17% - тривале читання, 13% вважають тривогу і стрес основним фактором погіршення зору, 12% - недостатнє освітлення.

На запитання: «Які заходи, на вашу думку, допомогли б покращити ваш зір або зменшити навантаження?», - більшість студентів відповіли, що потрібно зменшити час користування гаджетами, інші студенти вважають, що потрібно зменшити навантаження на студентів в університетах, також популярними відповідями є: зменшити час читання, проводити вправи для очей, більше гуляти на свіжому повітрі, покращити освітлення при читанні, постаратись зменшити емоційну напругу, регулярно відвідувати офтальмолога, робити перерви в читанні або роботі з гаджетом, вживати вітаміни та здоровий сон. Студенти які взяли участь у опитуванні запропонували ряд пропозицій, які на їхню думку можуть покращити зір. Ці пропозиції перекликаються із рекомендаціями МОЗ України. Зокрема МОЗ рекомендує для збереження здоров'я очей: носити захисні окуляри під час занять спортом та будівельних робіт, використовувати сонцезахисні окуляри, щоб захистити очі від дії ультрафіолету, адже згубний вплив ультрафіолету може спровокувати розвиток катаракти і пошкодження

рогівки ока, а також давати очам відпочити при тривалому зоровому навантаженні.[4]

Висновки. Враховуючи достатньо велику вибірку студентів (412 осіб), які прийняли участь у анкетуванні, можна зробити наступні висновки: найбільш частими причинами зниження зору у здобувачів освіти є тривале безперервне використання гаджетів, недостатнє освітлення робочого місця, а також було виявлено, що тривалий стрес та спадкова схильність мали вплив на розвиток порушень зору у студентів. Враховуючи рекомендації МОЗ України щодо профілактики стану зору, такі як вправа "20-20-20", регулярно перевіряти гостроту зору в офтальмолога, можуть допомогти суттєво знизити негативний вплив надмірного зорового навантаження.

Список літератури

1. BBC News Україна
<https://www.bbc.com/ukrainian/features-56062905>
2. Мікрохірургія ока Vasyl Shevchuk
<https://shevchuk.com/gimnastika-dlya-ochey-7-naj-krashhih-vprav/>
3. Національна академія медичних наук
<https://amnu.gov.ua/yak-stres-vplyvaye-na-vashi-ochi/>
4. Центр громадського здоров'я МОЗ України
<https://phc.org.ua/news/podbayte-pro-sviy-zir-rekomendacii-yak-zberegiti-zdorovya-ochey>